

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

ANOMAL FOTOMAGNIT EFFEKTNI TADQIQ QILISH

Yuldashev Shohjahon Abrorovich*, Anvarjonov Abdurahmon Akbarjon

Farg'ona davlat universiteti

* ✉ shohjahon6566@mail.ru

Received: 06 May 2026 | Accepted: 06 May 2026

ANNOTATSIYA

Anomal fotomagnit effekti asosan AFK effektining p-n mexanizmi bilan yuqori fotokuchlanish va fotomagnit kuchlanish hosil qiladigan yupqa qatlamlarida kuzatiladi. Bunday qatlamlarning tipik vakili kadmiy tellur va surma, selen qotishmasi ekanligi ma'lum edi. Hozirda kadmiy, simob va tellur qotishmalaridan ham AFK-qatlamlar olish mumkinligi aniqlangan. Ersted-volt xarakteristikalar asosan Sb₂Se₃ yarimo'tkazgich moddasi-dan tayyorlangan yupqa (1÷2mkm) AFK - qatlamlar uchun keltirilgan. Tellurid kadmiy AFK-qatlamlarining Anomal fotomagnit kuchlanish beradigan qatlamlari yaxshi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xalkogenid, AFK - effekt, AFME - effekt, p - n ko'p qatlamli o'tish tuzilishi, termoelektr generatori, rekombinatsiya tezligi, samarali harakatchanlik, fototok, mikroparametr.

KIRISH

AFK-qatlamlarda AFMEning kuzatilishi bu sohadagi nazariy va eksperimental ishlar ko'lamining kengayishiga sabab bo'ldi [1]. Bu sohadagi ishlarning tahlili [2,3] shuni ko'rsatdiki, eksperimentda olingan natijalar nazariyaga mazmun va miqdoran juda mos keladi. Shu sababli sodda chegaraviy AFME va AFK effekt ifodalaridan foydalanib, yupqa yarimo'tkazgich qatlamlariga va yarimo'tkazgich moddalariga tegishli xarakteristik parametrlarni aniqlash mumkin. Shu maqsadda CdTe va Sb₂Se₃ AFK-qatlamlarida fotomagnit o'lchashlar olib borildi. AFME ning qisqa tutashuv toki bilan yorug'likning to'lqin uzunligi orasidagi spektral bog'lanish ($I_{AFME}(\lambda)$), nazariyada ko'rsatilganidek tajribada ikki xil tipdagi spektr ko'rinishida kuzatildi: I_{AFME} monoton o'zgaradi va ishorani doimiy saqlaydi; I_{AFME} o'zgarishida nomonotonlik kuzatiladi, lekin ishora o'zgaradi. Birinchi tipdagi spektral bog'lanish ($I_{AFME}(\lambda)$) 1-rasmda keltirilgan. Umuman AFK-effektni o'rganishda Anomal yuqori fotokuchlanish, qisqa tutashuv toklarning yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'lanish xarakterini o'rganish bu effekt sirlarini amaliyotga qo'llash yo'llarini ochishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

AFK-qatlamlarda Anomal fotomagnit effektining (AFME) kuzatilishi va uning nazariyasining rivojlantirilishi bilan bu sohada yangi imkoniyatlar ochildi. Bu effekt (AFME) nazariyasi va Anomal fotokuchlanish, fotomagnit qisqa tutashuv toklarining spektral bog'lanishlaridan foydalanib, AFK-qatlamlarning va ularni yasashda ishlatiladigan yarimo'tkazgich moddalarning ko'pgina mikro parametrlarini aniqlash mumkin. Magnit maydoni ta'sirida Anomal yuqori fotomagnit kuchlanishning hosil qilinishi esa, AFK va AFKM effektlar yordamida magnit maydonini o'rganish, uning induksiyasini bevosita aniqlash va kuchsiz magnit maydonini tahlil qilish mumkinligini ko'rsatdi. 1-rasmda har xil qalinlikdagi kadmiy tellurid AFK -

qatlamlarida fotomagnet qisqa tutashuv tokining spektral bog'lanishlari (qatlam sirt tomonidan yoritilgandagi 1.a-rasm va 1.b-rasmning 1-bog'lanishi; qatlam taglik tomondan yoritilgan hol uchun 1.b-rasmdagi 2, 3-bog'lanishlar tasvirlangan.

AFK-qatlamning ochiq sirti orqali yoritilganda olingan hamma spektral bog'lanishlar monoton kamayish xarakterida bo'lib, fototokda ishora almashuvi kuzatilmaydi. $I_{AFME}(\lambda)$ spektral bog'lanishlarda qisqa to'lqinlar sohasida fototokning sekin kamayish sohasi bo'lib, u $\alpha(\lambda)$ spektral bog'lanish xarakteriga mos keladi. Uzun to'lqinlar sohasida $\alpha \cdot d \ll 1$ shart bajarilib, sirdagi rekombinatsiya tezligining har qanday qiymatlarida $I_{AFME}(\lambda)$ spektri yutilish spektri $\alpha(\lambda)$ ni takrorlaydi. Bu eksperimental fakt, hamma tekshirilgan namunalarda qatlamning ochiq sirtidagi rekombinatsiya tezligidan kichik ekanligini tasdiqlaydi ($S_s < S_T$).

Tajriba natijalariga asoslanib, shuni ta'kidlash mumkinki, qatlamni ochiq sirti tomonidan yoritilgandagi hosil bo'luvchi AFK va AFME effektlarning spektral bog'lanishlari bir-biriga to'la mos kelmaydi. Tekshirilgan (100 dan ortiq namuna) CdTe va Sb_2Se_3 namunalarida qatlam ochiq sirt tomonidan yoritilganda to'lqin uzunligi ortishi yo'nalishida fotomagnet tok qiymati monoton kamayadi. CdTe va Sb_2Se_3 namunalarida monoton kamayish to'lqin uzunligining yaqin infraqizil sohasigacha ($\sim 1,1\mu\text{m}$) cho'zilgan bo'ladi. Bunday holni yutilish koeffitsienti kamayishiga mos ravishda fotoelektronlar uyg'onishining kamayishi bilan izohlash mumkin.

CdTe namunalarida olib borilgan tajribalardan, xulosa qilish mumkinki, fotomagnet tokning qisqa to'lqinli yorug'lik bilan qatlam tomondan yoritilgandagi qiymati xuddi shunday monoxromatik yorug'lik bilan qatlamni taglik tomondan yoritilgandagi qiymatidan yetarli darajada katta bo'ladi. Demak, $S_s < S_T$ shartgina bajarilib qolmay $S_s < D/L$ ham o'rinli bo'ladi. Oxirgi tengsizliklarning bajarilishi tekshirilayotgan qatlamlarning xarakteristik parametrlarini aniqlashda nazariy formulalardan foydalanish imkonini beradi.

Qatlam ochiq sirti tomonidan yoritilganda yorug'likning qisqa to'lqin sohasi uchun fotomagnet effekt uchun qisqa tutashuv toki uchun:

$$I_{AFME} = 4/\pi \quad qtI\mu LB \quad (1)$$

formula o'rinli bo'ladi. Bu formuladan foydalanib, Gauss-amper bog'lanishning qiyaligi asosida $\ll \mu L \gg$ ko'paytmanni aniqlash mumkin

1-rasm. Har xil qalinlikdagi kadmiy telluridi AFK – qatlamlarida fotomagnet qisqa tutashuv tokining spektral bogʻlanishlari

$I_{AFME}(\lambda)$ maksimumiga toʻgʻri keluvchi nuqta ushbu munosabatdan [4] topilishi mumkin:

$$\alpha_{max} = \frac{1}{d}, \quad I_{AFME}^{max} = \frac{1}{2,72d} \mu V \tag{2}$$

bu ifodani hisobga olib

$$I_{AFME}^{max} = \frac{qtI}{2,72d} \mu L^2 B \tag{3}$$

ifodadan, $\langle \mu L^2 \rangle$ ni aniqlab olish mumkin.

μL va μL^2 larni bilgan holda μ va L shular bilan birga diffuziya koeffitsienti $D = \frac{\mu kT}{q}$ va tok tashuvchilarning yashash vaqtini ($\tau = \frac{eL^2}{\mu kT}$) ham aniqlab olish mumkin.

Yorug'likning qisqa to'liqinli qismi bilan qatlamning ochiq sirti orqali yoritilganda fotomagnit kuchlanishning

$$U_{AFME}^T = \frac{2kT}{q\pi} \mu NB \quad (4)$$

to'yinish qiymatini (4) ifoda bilan topiladi. Gauss-volt xarakteristikaning qiyaligidan foydalanib $\ll \mu N \gg$ ko'paytmani ham topib olish mumkin. Bu ko'paytmadan μ ni bilgan holda AFK-batareyadagi mikrofotoelementlar soni N ni topish mumkin bo'ladi. $U()$ bog'lanishining to'g'ri chiziqli qismi bor, uning qiyaligidan foydalansak $U(\lambda)$ spektral bog'lanishining qisqa to'liqin sohasida μ , L va N larni bilgan holda

$$U_{AFME} = \frac{4 NkT}{\pi} \frac{etI_0L}{I_S} \mu B \quad (5)$$

formuladan [4] qatlam yoritilmagan hol uchum to'yinish toki I_S qiymatini aniqlab olish mumkin.

Shuningdek, AFK-qatlamning ochiq sirtidan va taglik tomondan yoritilgandagi rekombinatsiya tezliklarini ham baholash imkoniyati bo'ladi. Hamma tekshirilgan CdTe va Sb_2Se_3 AFK-qatlamlari uchun $S_c \ll D/L$ tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Demak, S_c miqdor o'zgarishi, bu holda I_{FK} va I_{FME} toklar o'zgarishiga ta'sir etmasligi kerak. Shuning uchun AFK va AFME spektral xarakteristikalaridan foydalanib, sirt rekombinatsiya tezligi S_c ni aniqlab bo'lmaydi. AFK - qatlam taglik tomondan yoritilganda fotomagnit tokining spektrida ($I_{FME}(\lambda)$) ishora almashuvi kuzatiladi. Ishora almashuv nuqtasi uchun $\lambda = \lambda_{alm}$, $I_{FME} = 0$ bo'ladi. Taglik orqali yoritilganda $S_1 = S_T$ va $S_2 = S_s < 1$ munosabatlar bajarilishini hisobga olsak, $\alpha = \alpha$ ligini bilgan holda (6) quyidagi formuladan foydalanib

$$\frac{Ln(S_T + \sqrt{S_T - 1})}{(S_T + 1) \sqrt{S_T^2 - 1}} = \frac{\pi(1 + \alpha)}{2(1 - \alpha)} e^{-\alpha d}. \quad (6)$$

AFK-qatlamning taglik tomondagi sirtida bo'ladigan rekombinatsiya tezligi S_T ni hisoblash mumkin bo'ladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Taklif etilayotgan usul bilan AFK-qatlam mikroparametrlarini aniqlash uchun tellurid kadmiy va Sb_2Se_3 dan uzunligi $w=2,4\text{mm}$ qalinligi $d=0,46\text{mkm}$ va kengligi $t=3,7\text{mm}$ bo'lgan namuna tayyorlandi. Hisoblash natijasida: $N = 3 \cdot 10^4 \frac{El}{sm}$, $\mu = 300 \frac{sm^2}{V \cdot s}$, $L = 5 \cdot 10^{-6} sm$, $\tau = 5 \cdot 10^{-12} s$, $D = 7,5 \frac{sm^2}{s}$ lar topildi. Gauss - volt va Gauss-amper xarakteristikalari $U_{AFME}()$ va $J_{AFME}(A)$ oq ($I_0 = 8 \cdot 10^{16} \frac{kvant}{sm^2 \cdot s}$) yorug'likda va monoxromatik ($\lambda = 400nm$, $I_0 = 8 \cdot 10^{14} \frac{kvant}{sm^2 \cdot s}$) yorug'likda o'lchandi. Ishora almashadigan bog'lanishlarda maksimum ilgari aytganimizdek $\lambda = 752nm$ ga, $\alpha_{max} = 2 \cdot 10^4 sm^{-1}$ va $I_{FME}^{max} = 10^{-13} A$ bo'lganda $I_0 = 1,3 \cdot 10^{16} \frac{kvant}{sm^2 \cdot s}$ va $B = 700Gs$, $B = 3kGs$, $I_0 = 8 \cdot 10^{14} \frac{kvant}{sm^2 \cdot s}$, ($U_{FME} = 0,33V$), $\lambda = 400nm$, bo'lganda to'yinish toki $I_S = 4 \cdot 10^{-8} A$ bo'lib, ventil fotoelement qisqa tutashuv tokidan yetarli darajada katta ($J_F \ll I_{FE}^{q.t}$) bo'lib, bu esa lyuks - volt xarakteristikaning chiziqli bo'lishini ta'minlaydi (2 - rasm).

Qatlamning taglik tomondagi sirtidagi rekombinatsiya tezligi S_T , qalinligi $d=0,46$ mkm bo'lgan qatlamlarning $J_{FME}(\lambda)$ spektral bog'lanishida ishora almashadigan xarakteristikasiga asosan $\lambda=660$ nm va $\alpha L = 0,22$, $\alpha d = 2$ bo'lgan qiymatlar uchun kutilgan natijani berdi: ya'ni $S_T = 1,6 \frac{D}{L} = 2 \cdot 10^6 \frac{sm}{s}$ bo'lib, $S_T \geq \frac{D}{L} > S_c$ tengsizlikni qanoatlantiradi. Yuqoridagi aniqlangan tok tashuvchilarning effektiv harakatchanligi (μ_{eF}), $\mu(I_0)$ bog'lanishning to'yingan holati uchun aniqlangan bo'lib, namunaning yoritilgan holatidagi harakatchanligiga ($\sim 100 sm^2/V \cdot s$) mos keladi. Fotoxoll bo'yicha topilgan [5] μ ning qiymatlari ham fotomagnit o'lchashlardan topilgan qiymatlarga mos keladi.

Yuqoridagi usul bilan topilgan tok tashuvchilarning yashash vaqti (τ) ($\tau \approx 3 \cdot 10^{-12} s$), impulsli foto qo'zg'atish yo'li bilan AFK-effekt fototoki kinetikasidan [6] topilgan yashash vaqti τ_0 dan 4-5 tartibga kichik ekanligi ma'lum bo'ldi.

Impulsli qo'zg'atish bilan fototokning so'nishidan topilgan vaqt $\tau_0 = 10^{-7} - 10^{-6} s$ «mayda» chuqur sathlarga bog'liq bo'lib, ularda kuzatiladigan jarayonlar fototok so'nish vaqtiga ta'sir qiladi. Turg'un holatlarda ($B=const$) esa «mayda» chuqur sathlarga bog'liq effektlar xarakteristik vaqtlarga ta'sir qilmaydi.

Spektral bog'lanishlar bo'yicha Sb_2Se_3 AFK-qatlamlari uchun mikroparametrlar aniqlanganda [8] $I_0 = 10^{16} \frac{kvant}{sm^2 \cdot s}$, $w = 0,8sm$, $B = 3kGs$ qilib olinib, quyidagi natijalarni berdi: $J_{AFME}^{q,t} = 4 \cdot 10^{-13} A$ diffuziya uzunligi $L = 10^{-6} sm$, diffuziya koeffitsienti $D = 0,3 \frac{sm^2}{V \cdot s}$, zaryad tashuvchilarning yashash vaqti $\tau = 4 \cdot 10^{-11} s$, harakatchanlik $\mu = 12 \frac{sm^2}{V \cdot s}$.

Demak, AFK-effekt va unga bog'liq Anomal fotomagnit effekti yordamida AFK-qatlam moddasidagi zaryadlarning (tok tashuvchilarning) harakatchanligini, yashash vaqtini, diffuziya koeffitsientini, diffuzion yo'l uzunligini va qisqa tutashuv tokining qiymatlarini sodda matematik ifodalar yordamida osongina aniqlash mumkin ekan.

Anomal fotomagnit effekti qisqa tutashuv tokining topilgan qiymati to'yinish toki qiymatidan yetarli kichik ekanligi 2-rasmdagi lyuks-volt xarakteristikaning chiziqli sohasiga mos keladi. Bu esa nazariy xulosalarda aytilgan fikrlarni tasdiqlaydi.

Bayon qilingan mikroparametrlarni aniqlashning bu usulini qo'llab tellurid kadmiy va xalkogenidlarning tipik vakili surma, selen qotishmalaridan tayyorlangan AFK-qatlam uchun ham mikroparametrlar, xarakteristik kattaliklar aniqlandi. Ushbu usulni AFMK effekti kuzatiladigan boshqa moddalarning AFK qatlamlari uchun ham qo'llash mumkin.

Anomal fotomagnit effekti asosan AFK effektining p-n mexanizmi bilan yuqori fotokuchlanish va fotomagnit kuchlanish hosil qiladigan yupqa qatlamlarida kuzatiladi. Bunday qatlamlarning tipik vakili kadmiy tellur va surma, selen qotishmasi ekanligi ma'lum edi. Hozirda kadmiy, simob va tellur qotishmalaridan (KRT) ham AFK-qatlamlar olish mumkinligi aniqlangan [9]. Bu qotishmadan olingan AFK-qatlamlarda ham Anomal yuqori fotokuchlanishning hosil bo'lish mexanizmi fotovoltaik (p-n- o'tish) xarakteridadir. Buni hisobga olsak kadmiy, simob va tellur (CdHg)Te, AFK-qatlamlarida ham Anomal fotomagnit kuchlanish hosil bo'lishi mumkin. Tekshirilgan [10] AFK-qatlamlarda fotomagnit kuchlanish bilan magnit maydon induktsiyasi (yoki kuchlanganligi H) orasidagi bog'lanish $U()$ juda katta maydonlargacha ($\sim 10^6$ Gs) chiziqli bo'lgan

$$U_{AFM} = \frac{aBHb}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_{,0} + (\frac{qa}{NkT} + \gamma)B}} \quad (7)$$

yoki to'yinish rejimi uchun yozilgan

$$U_{AFM} = \frac{2NkT}{q} b \cdot H \frac{1}{1 + \frac{NkT}{q} \cdot \frac{\gamma}{\alpha}} \quad (8)$$

formulalarga to'la mos keladi. Bunday chiziqli bog'lanishlar Anomal fotomagnit kuchlanishning ancha yuqori qiymatlari [4] Xoll effektiga solishtirilganda sezgirligi ancha yuqori bo'lgan magnit maydonini o'lchovchi asboblarni yaratish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA

Anomal fotomagnit effektini tadqiq qilish sxemasi yaratilib, fotomagnit effektning xarakteristikalari eksperimental topildi. Lyuks-Volt xarakteristikalari subchiziqli to'yinishga chiqadigan qonuniyatni beradi. Ersted-volt xarakteristikalari uncha katta bo'lmagan magnit maydon ($H < 10kE$) larida chiziqli bo'ladi. Fotomagnit Anomal kuchlanish effekti vositasida sifatli va o'ta samarador ixcham mikrooptoelektron magnit maydonini o'lchash qurilmasi yasash mumkinligi isbotlandi. Xalkogenid yupqa pardalarda fotomagnit effektning mikroparametrlarini aniqlandi. Unga muvofiq fotomagnit effekt qisqa tutashuv toki $J_{AFME}^{q,t} = 4 \cdot 10^{-13} A$, diffuziya uzunligi $L = 10^{-6} sm$, diffuziya koeffitsienti $D = 0,3 \frac{sm^2}{V \cdot s}$, zaryad tashuvchilarning yashash vaqti $\tau = 4 \cdot 10^{-11} s$ va harakatchanligi $\mu = 12 \frac{sm^2}{V \cdot s}$ bo'lishi ko'rsatildi.

References

- [1] 1. Найманбаев Р., Ирматов С. Яримўтказгичли фотоприйёмниклар // Монография. «Фарғона нашриёти». 2011, 62-64-б.

2. Рахимов Н.Р., Ушаков О.К. Оптоэлектронные датчики на основы АФК-эффекта // Новосибирск, изд. "СГГА". 2010, с.86-92
3. Naymanbayev R., Toxirov M.Q., Nurdinova R.A., Sobirova S.S., Xomidov A.Q. On the Nature of the APV Effect in Semiconductor Copper and Indium Telluride Films // Uzbek Journal of Physics. 2012, Vol 14, p.311-315
4. Onarkulov, K. E., Naymonboyev, R., Yuldashev Sh, A., & Yuldashev, A. A. (2021). Preparation of photo elements from chalcogenide thin curtains. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 7(2).
5. Onarkulov, M., Nasriddinov, S., Yuldashev, S., & Yunusaliev, L. (2020). TECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STRENGTH SENSITIVE POLYCRYSTALLINE FILMS Bi₂-XSbXTe₃. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(3), 27.
6. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. *Eurasian journal of academic research*, 1(6), 136-137.
7. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЙ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CAR-JIS)*, 2(3), 427-434.